

SAMARQAND VILOYATINING G‘ARBIY TUMANLARIDA KOSMOGEN ^7Be TUSHUVINING MAVSUMIY MIQDORINI O‘RGANISH

Ulug‘bek Uktamovich To‘xtayev

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, PhD doktoranti

ulugbekuktamovich89@gmail.com

Sherzod Shavkat o‘g‘li Sayfiyev

Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, assistenti

shezodsayfiyev20@gmail.com

ANNOTATSIYA Kosmogen Be-7 tushuvlarini kuzatish natijasida qisqa muddatli tuproq eroziyasini ($T_{1/2}=53,3$ sutka) baholash mumkin, ^7Be tushuvlarining mavsumiy dinamikasini o‘rganish bilan ob-havo ma‘lumotlarini oldindan baholash mumkin, atmosferadagi ^7Be miqdori bilgan holda quyosh aktivligini kuzatish mumkin. Ushbu ishda muallif bir yil moboynda ^7Be tushuvlarini tadqiq qilgan. Olingan ma‘lumotlar ko‘p yillik kuzatishlar bilan solishtirildi va aktivlik uchun umumiy tendensiyani ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: Be-7 , mavsumiy o‘zgarish, yomg‘ir, yuza, aktivlik, tushuvlar, yuvilish, “yopishqoq planshet”

АННОТАЦИЯ Изучив выпадение космогенного Be-7 можно оценить кратковременную эрозию почвы ($T_{1/2}=53,3$ суток), изучив сезонную динамику выпадения Be-7 можно заранее оценить прогноз погоды, а также, зная количество Be-7 в атмосфере, можно наблюдать за активностью Солнца. В данной работе автор исследовал выпадения Be-7 в течении одного года. Полученные данные были сопоставлены с многолетними наблюдениями и показали общую тенденцию активности.

Ключевые слова: Ключевые слова: Be-7 , сезонное изменение, дождь, поверхность, активность, выпадения, вымывание, "липкий планшет"

ABSTRACT By studying the precipitation of cosmogenic Be-7 , short-term soil erosion can be estimated ($T_{1/2}= 53.3$ days), by studying the seasonal dynamics of the precipitation of Be-7 , the weather forecast can be estimated in advance, and

also by knowing the amount of Be-7 in the atmosphere, the activity of the Sun can be observed. In this article, the author investigated the fallout of Be-7 for one year. The data obtained were compared with long-term observations and showed a general trend of activity.

Keywords: *Be-7, seasonal change, rain, surface, activity, precipitation, leaching, "sticky tablet"*

KIRISH

Berilliy-7 (${}^7\text{Be}$) ($T_{1/2}=53.3$ sutka) kosmogen radionuklid hisoblanadi. Atmosferaning yuqori qatlamlarida (stratosfera-troposfera) azot va kislorodning kosmik nurlar bilan yadroviy reaksiyasi natijasida hosil bo‘ladi [1-3]. ${}^7\text{Be}$ ning Yer sirtiga tushishi atmosfera massalarining tushuvlari bilan bog‘liqligi atmosfera fizikasini o‘rganishda keng qo‘llaniladi [4]. Atmosfera tushuvlarining mavsumiy o‘zgaruvchanligining ${}^7\text{Be}$ tushuvlariga bog‘liqligi borligi ko‘plab tajribalarda kuzatilgan [5]. ${}^7\text{Be}$ tushuvlarining mavsumiy o‘zgarishlariga bir qancha omillar ta’sir qiladi. Masalan, ${}^7\text{Be}$ ning hosil bo‘lishi kosmik nurlarning aktivligiga bog‘liq va shuning uchun atmosferada ${}^7\text{Be}$ konsentratsiyasi Quyosh dog‘lari soni bilan teskari korrelyatsiya ko‘rsatadi [6-8]. Stratosferada hosil bo‘lgan kosmogen radionuklid ${}^7\text{Be}$ stratosfera-troposfera almashinuvi orqali yer sirtiga tushib keladi. Tabiiyki, stratosfera va Yer sirti havosida ${}^7\text{Be}$ ning konsentratsiya gradiyenti hosil bo‘ladi. ${}^7\text{Be}$ atmosferadagi aerozollar bilan birlashib “quruq” va “ho‘l” tushuvlar natijasida Yer sirtiga yetib keladi [9].

Konsentratsiya gradiyentining hosil bo‘lishiga troposferaning yuqori qismida aerozollarning ko‘proq yig‘ilib turadi [10]. Ushbu konsentratsiya gradiyenti troposfera massalarining aralishuviga sabab bo‘luvchi tropopauzaning qisqarishi paytida kamayishi mumkin. Bunday hodisa bahorda o‘rta kengliklarda sodir bo‘ladi [11-13]. Issiq oylarda ${}^7\text{Be}$ tushuvlarining mavsumiy o‘zgarishiga stratosfera va troposfera havosining konvektiv aylanishlari ham ta’sir qilishi mumkin. Troposferaning yuqori qismida ${}^7\text{Be}$ bilan boyitilgan havoning pastga yo‘naltirilishi

natijasida yer usti havosidagi konsentratsiyasi ortadi [6,10-11]. “Ho‘l” tushuvlarda ^{7}Be ni o‘ziga biriktirgan aerozollarni yomg‘ir “yuvi” tushadi [14]. Yog‘ingarchilikning mavsumiy o‘zgarishlari ham Yer sirti havosi tarkibidagi ^{7}Be konsentratsiyasiga ta’sir qiladi. Yog‘ingarchilik miqdori (mm) hamda ^{7}Be tushuvlarining solishtirma aktivligi (Bk/m^2) orasida bog‘lanish borligi ko‘p yillik tajribalar asosida kuzatildi [15-16].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

^{7}Be atmosfera jarayonlarini kuzatishda foydalanish mumkin. Shuni e’tiborga olish kerakki, Yer sirti havosida ^{7}Be konsentratsiyasi namuna olish joyining joylashuviga (kenglik va mahalliy iqlimiga bog‘liq) va tushuvlarning mavsumiy sikliga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ^{7}Be tushuvlarini mavsumiy o‘rganish faqat mahalliy (lokal) bo‘lishi kerak [17].

Dunyo bo‘ylab olingan natijalar O‘zbekiston hududi bilan solishtirib ko‘rilganda sezilarli farq borligini ko‘rish mumkin. Bunga bir nechta sabablar bo‘lishi mumkin. Masalan, ^{7}Be tushuvlar dinamikasiga ta’sir qiluvchi omillar: shamollar va yog‘ingarchilik darajasi, “quruq va nam” tushuvlar miqdoriga bog‘liq. Boshqa tomondan joylashuv kengligiga, qutbga yaqin joylarda atmosfera tarkibida ^{7}Be konsentratsiyasi yuqori ekanligi kuzatilgan [18,19].

NATIJALAR

Samarqand viloyatining g‘arbiy tumanlari Narpay va Paxtachilardan 12 oy moboynda 7 metr balandlikda joylashgan yassi tom maydonidan jami 24 ta namuna (“quruq va nam” tushuvlardan) olindi. 2021-yilning yanvar oyidan dekabr oyigacha namunalar bir oylik vaqt oraliq bilan olindi. Namuna olish uchun maxsus idish tayyorlandi. Namuna olish uchun tayyorlangan maxsus idish o‘lchamlari, 1x1 metrli (yuzasi 1 m^2 kvadrat) va devorning balandligi 10 sm bo‘lgan zanglamaydigan po‘lat metallardan yasalgan bo‘lib, idish ustiga glitserin bilan ho‘llangan yuzasi 1 m^2 doka yopildi. Bu usul “Yopishqoq planshet” usuli deb nomlanadi. Idish tubiga yomg‘ir suvlarini to‘plash uchun maxsus idish (polietilen bak) qo‘yilgan [17,20]. Quruq

tushuvlar aktivligini aniqlash uchun dokani namuna sifatida olamiz. Nam tushuvlarda esa doka va yomg'ir (qor) suvi namuna sifatida olinadi. Kosmogen radionuklid ^7Be elektron qamrashi natijasida ^7Li yadrosidan energiyasi 477.7 keV li γ -kvant nurlantiradi. Tajribalar ssintillyatsion γ -spektrometriya usuli yordamida amalga oshirildi [2,17,20]. Barcha namunalarning aktivligi geometriyasi 2π ga teng Marinelli (hajmi 1 litr) idishiga o'lchandi. Tajribalar Samarqand davlat universiteti, Yadro fizika laboratoriyasidagi o'lchami $\varnothing 80 \times 80$ mm NaI(Tl) kristalli ssintillyatsion γ -spektrometrdagi bajarildi. Gamma-spektrometr BDEG-80 detektorlash blokiga ega. Spektrometrni standart manba ^{232}Th radionuklidi yordamida energiya bo'yicha graduirovka qilinadi. Spektrometr ^{137}Cs -ning 661 keV li γ -chizig'i uchun energiya bo'yicha ajrataolish qobiliyat 8% tashkil qiladi.

Namuna aktivlikligini baholash uchun Marinelli geometriyasidagi idishda distillangan suv va toza marlya (yuzasi 1m^2 miqdorda) fon sifatida γ -spektri o'lchab olinadi. Gamma-spektrlarni qayta ishlash (baholash) uchun dasturiy ta'minot sifatida ASW paketidan foydalaniladi. Namunaning solishtirma aktivligi, dasturiy ta'minot paketiga turli zichliklarda aktivliklari ma'lum standart namunalar (OMACH)ning γ -spektrlari turli vaqtlarda o'lchab spektrlari va aktivliklari joylashtirilgan. ASW dasturiy ta'minot spektrlarning standart matritsalar usuli yordamida hisoblanadi. Biz namuna tarkibidagi kosmogen radionuklid ^7Be aktivligini quyidagi metodika yordamida aniqladik [21]. Namunalar bir xil sharoitda (temperatura va nisbiy namlikda) o'lchanishi zarur [22-23]. ^7Be aktivligining barcha qiymatlari Bk/m^2 da (\pm standart noaniqlik va 2 sekund ishonch darajasi bilan) aniqlanishi kerak. Namuna aktivligining yog'ingarchilik miqdoriga bog'liqligi olinadi [2,16]. Tajribalarning tahliliy sifat nazorati adabiyotlar bilan solishtiriladi [21]. Usulning aniqlik darajasi alohida tahlillar bilan sinovdan o'tkaziladi. Bir vaqtda olingan bir nechta namunalar natijalarining o'rtachasi olindi va bu namunalar aktivliklarining nisbiy standart og'ishi (NSO) 14% deb topildi. ^7Be tushuvlarini

yogʻingarchilik miqdoriga (darajasiga) bogʻliqligini aniqlash uchun namuna olish hududlaridagi har oylik yogʻingarchilik miqdori aniqlandi.

1-rasm. Samarqand viloyati hamda namunalar olingan hududlar, Narpay va Paxtachi tumanlari koʻrsatilgan [24].

Yogʻingarchilik miqdori namuna olish joyida oʻrnatilgan pluimetr yordamida aniqlandi va har oylik yogʻingarchilik miqdori belgilab borildi. ⁷Be dan namuna olish davrida (2021-yil davomida) Narpay tumanida (39°57'50.2"N, 66°00'07.6"E) oʻrtacha yillik yogʻingarchilik (97.7 mm), hamda Paxtachi tumanida (39°58'20.6"N, 65°46'01.4"E) oʻrtacha yillik yogʻingarchilik (90.5 mm) ekanligi aniqlandi. Maʼlumotlar Samarqand gidrometeorologiya boshqarmasi maʼlumotlari bilan solishtirildi. Bu hududlar Qarnab choʻliga yaqin joylashganligi sababli yogʻingarchilik miqdori nisbatan kam.

Atmosfera tushuvlari aktivligi va ularning mavsumiy oʻzgaruvchanligi.

Oʻrtacha oylik yogʻingarchilik miqdori va oylik ⁷Be tushuvlari aktivligi uchun maʼlumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Narpay tumani hududida ⁷Be tushuvlarining aktivligini oʻrganish davrida, aktivlik $18.13 \pm 1.68 \text{ Bk/m}^2$ va $89 \pm 2.68 \text{ Bk/m}^2$ oraliqda ekanligi aniqlandi. Bu qiymatlar boshqa hududlar uchun maʼlum qilingan qiymatlar bilan mos tushadi [16,25]. Bahor oylarida yuqori aktivlik aniqlandi. Kuz-qish

oylarida esa aktivlik pasayadi. Narpay tumani hududida 2021-yil yanvar-dekabr oylari davomida ${}^7\text{Be}$ tushuvlari aktivligining o‘rtacha qiymati $36.56 \pm 1.75 \text{ Bk/m}^2$ ni tashkil etdi.

Paxtachi tumani hududida ${}^7\text{Be}$ tushuvlari uchun olingan namunalar aktivligi $19.31 \pm 1.01 \text{ Bk/m}^2$ dan $60.04 \pm 2.05 \text{ Bk/m}^2$ gacha oraliqda ekanligi kuzatildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, har ikkala hudud atmosfera tushuvlarining aktivligi konsentratsiyasida sezilarli farq mavjud. Boshqa tomondan tushuvlarning mavsumiy o‘zgarishi ikkala hudud uchun moslik borligini ko‘rsatadi.

${}^7\text{Be}$ tushuvlari dinamikasi

Narpay va Paxtachi tumanlarida butun o‘rganish davomida (2021-yil yanvar-dekabr) yog‘ingarchilik miqdori mos raishda 97.7 mm va 90.5 mm ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatgich oxirgi 50 yillikda o‘rtacha yog‘ingarchilik miqdorida past edi. O‘rganilgan hududlarda “ho‘l” tushuvlar aktivligi yog‘ingarchilik miqdori bilan izohlandi.

1-jadval

Narpay va Paxtachi hududlarida ${}^7\text{Be}$ tushuvlari hamda yog‘ingarchilik miqdorining oylar bo‘yicha taqsimoti.

Natijalar Oy	Narpay		Paxtachi	
	Aktivlik, A (Bk/m ²)	Yog‘ingarchilik miqdori, P (mm)	Aktivlik, A (Bk/m ²)	Yog‘ingarchilik miqdori, P (mm)
Yanvar	21.76±1.59	11	19.31±1.01	10.5
Fevral	36.41±1.24	24	39.24±1.24	21.5
Mart	27.67±2.04	13	30.93±1.23	14
April	25.43±1.22	4.2	29.46±2.10	3.5
May	59.21±2.01	3.5	60.04±2.05	-
Iyun	86.36±2.11	-	51.91±1.47	-
Iyul	55.81±1.61	-	19.78±1.31	-
Avgust	18.13±1.68	-	21.41±1.55	-
Sentabr	21.21±1.55	-	28.58±1.41	-
Oktabr	26.07±1.91	12	25.13±1.28	11
Noyabr	35.32±1.79	16	30.68±1.63	13.5
Dekabr	25.36±2.23	14	23.36±1.21	12

Jami:	438.74±1.75	97.7	379.83±1.46	90.5
O‘rtacha	36.56±1.75	8.14	31.65±1.46	7.54

2-rasm. Narpay va Paxtachi tumanlari Yer usti havosidagi ⁷Be tushuvlari solishtirma aktivligining oylar bo‘yicha taqsimlanishi.

Atmosferada ⁷Be tushuvlari aktivligining mavsumiy o‘zgaruvchanligini aniqlash uchun natijalarni Samarqand shahrida olingan natijalarga korrelyatsiya qilinib, tushuvlarning mavsumiy o‘zgarishining nisbiy standart og‘ishi hisoblab chiqildi (3-rasm). Narpay tumani hududida ⁷Be tushuvlari aktivligining mavsumiy o‘zgaruvchanligi Paxtachi tumani hududiga nisbatan katta ekanligi aniqlandi. Tajriba natijalariga ko‘ra, “ho‘l” tushuvlarda aktivlik yog‘ingarchilik miqdoriga bog‘liqligi kuzatildi [2,16,26].

2-jadval

Narpay va Paxtachi hududlarida ⁷Be tushuvlarining har bir oydagi ulushlari

Natijalar Oy	Narpay		Paxtachi	
	Aktivlik, A (Bk/m ²)	Aktivlikning ulushi (%)	Aktivlik, A (Bk/m ²)	Aktivlikning ulushi (%)
Yan	21	4.8	20	4.5
Fev	37	8.4	39	8.6
Mart	28	6.4	31	6.9
Apr	26	5.9	30	6.7
May	59	13.5	60	13.4
Iyun	86	19.6	52	11.6
Iyul	56	12.8	20	4.5
Avg	18	4.1	21	4.7
Sen	21	4.8	29	6.5
Okt	26	5.9	26	5.8
Noy	36	8.2	31	6.9
Dek	25	5.7	23	5.1

Yanvar	21.76±1.59	4.96	19.31±1.01	5.08
Fevral	36.41±1.24	8.30	39.24±1.24	10.33
Mart	27.67±2.04	6.30	30.93±1.23	8.14
Apr	25.43±1.22	5.79	29.46±2.10	7.76
May	59.21±2.01	13.49	60.04±2.05	15.80
Iyun	86.36±2.11	19.68	51.91±1.47	13.67
Iyul	55.81±1.61	12.72	19.78±1.31	5.21
Avgust	18.13±1.68	4.14	21.41±1.55	5.64
Sentabr	21.21±1.55	4.83	28.58±1.41	7.52
Oktabr	26.07±1.91	5.94	25.13±1.28	6.62
Noyabr	35.32±1.79	8.06	30.68±1.63	8.08
Dekabr	25.36±2.23	5.79	23.36±1.21	6.15
Jami:	438.74±1.75	100	379.83±1.46	100

3-rasm. Narpay va Paxtachi hududlari yer usti havosidagi ⁷Be tushuvlari aktivliklarining oylar bo'yicha ulushlari.

NATIJARLAR MUHOKAMASI.

O'rganish davomida Narpay hududida ⁷Be kosmogen radionuklidi tushuvlari aktivligi bahor oylarida nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi. Bunga sabab, troposferadan Yer usti qatlamlariga ⁷Be yomg'irlar bilan "yuvilib" tushishi bo'lishi bilan izohlandi [16]. Iyul-avgust oylarida aksincha aktivlik past ekanligi kuzatildi. Bu oylarda yog'ingarchilik bo'lmadi. ⁷Be aktivligi past bo'lishiga yog'ingarchilik darajasi ham katta ta'sir qilishi mumkin [27]. Yog'ingarchilik bo'lmagan oylardan keyingi oylarda yomg'ir miqdori past bo'lsa ham ⁷Be aktivligi yuqori bo'lishi

kuzatilgan. Bunday hodisa “cho‘kish” va “yuvilish” darajasining yuqoriligi bilan izohlandi [26]. Namunalar olingan hududlarda ^7Be tushuvlari hali o‘rganilmagan. Olingan natijalar bu hududga yaqin Samarqand hududida olingan natijalar bilan solishtirildi. Hududlar uchun meteorologik ma’lumotlar va atmosfera jarayonlari muhokama qilindi.

O‘rganish davomida faqat “ho‘l” tushuvlar tahlil qilinganda har ikkala hududda ham fevral oyida eng yuqori aktivlik qayd etildi (mos ravishda, $36.41 \pm 1.24 \text{Bk/m}^2$, $39.24 \pm 1.24 \text{Bk/m}^2$). Har ikkala hudud uchun yanvar, mart, oktabr, noyabr va dekabr oylarida yog‘ingarchilik miqdori bir-biridan deyarli farq qilmaydi (1-jadvalga qaralsin). Bunga mos ravishda bu oylardagi ^7Be tushuvlari aktivligi ham bir biridan katta farq qilmaydi. Narpayda $21.76 \pm 1.59 \text{Bk/m}^2 \div 35.32 \pm 1.79 \text{Bk/m}^2$, Paxtachida $19.31 \pm 1.01 \text{Bk/m}^2 \div 30.93 \pm 1.23 \text{Bk/m}^2$. Biroq aprel oyida ikkala hudud uchun ham aktivlik yog‘ingarchilik miqdoriga nisbatan yuqori ekanligini ko‘rish mumkin.

Fevral oyida esa yog‘ingarchilik miqdoriga nisbatan ^7Be tushuvlari aktivlik kam ekanligi kuzatildi. Ushbu namuna davri uchun yog‘ingarchilikning ko‘pligi Narpayda 24 mm, Paxtachida 21.5 mm bilan bog‘liq [2]. “Nam” oylarda ^7Be ning solishtirma aktivligi $A/P=1.5 \div 3 \text{Bk}/(\text{m}^2 \cdot \text{mm})$ oraliqda o‘zgaradi [16,26,28]. “Nam” oylarda olingan natijalar ikkala hudud uchun moslik borligini ko‘rsatdi (2-rasm, 1-jadval). Lekin boshqa hududlar uchun olingan natijalardan past ekanligi aniqlandi [29-30]. Bunga joylashuvga xos omillar va murakkab vertikal aylanishlar ta’sir qilgan deb izohlandi [26].

May oyi Narpay hududida juda kam miqdorda yog‘ingarchilik kuzatildi (3.5 mm), lekin o‘lchangan ^7Be aktivligi yomg‘ir miqdori bilan $A/P=1.5 \div 3 \text{Bk}/(\text{m}^2 \cdot \text{mm})$ nisbatga moslik kuzatilmadi, ya’ni $A/P=16.917 \text{Bk}/(\text{m}^2 \cdot \text{mm})$ qiymatni qabul qildi. Bu natijalar O‘zbekistonning turli hududlarida olingan ko‘p yillik natijalar bilan solishtirilganda, 2013-yilda Toshkent va Samarqand hududlarida shunday qiymat kuzatilgan. Boshqa yillarda bu nisbat kichik ekanligini ko‘rish mumkin [16].

Paxtachida esa yog‘ingarchilik kuzatilmadi. Shunisi qiziqki, bu oyda Paxtachi uchun 2021-yilda ^7Be ning eng yuqori aktivlik kuzatilgan. Paxtachi uchun may oyida “quruq” tushuvlar aktivligi Samarqand hududi bilan korrelyatsiya qilinganda 2013-yil bilan moslikni ko‘rish mumkin [16].

“Quruq” tushuvlar kuzatilganda (iyun-sentabr) kutilmagan natijalar aniqlandi. Iyun oyi ikkala hudud uchun aktivlik juda yuqori ekanligi aniqlandi. Narpay va Paxtachi tumanlari uchun ^7Be tushuvlarining aktivligi mos ravishda $86.36 \pm 2.11 \text{ Bk/m}^2$ va $51.91 \pm 1.47 \text{ Bk/m}^2$ ekanligi aniqlandi. Narpay tumani uchun eng yuqori aktivlik iyun oyida kuzatildi. Bu natijalar O‘zbekistonning turli hududlari uchun aniqlangan ko‘p yillik natijalardan yuqori ekanligi aniqlandi. “Ho‘l” tushuvlarda aktivligi “quruq” tushuvlarga qaraganda yuqori bo‘lishi kerak edi [26,32-35]. Umuman olganda, mahalliy meteorologik ma’lumotlar atmosferaga ta’sir qiluvchi jarayonlarning murakkabligini to‘liq aks ettira olmaydi [36-37]. 2021-yil Narpay hududida ^7Be tushuvlari aktivligi Paxtachiga qaraganda yuqori ekanligi kuzatildi. Bunga havo massasidan aerozollarning yuvilish darajasi yuqori ekanligini sabab qilib ko‘rsatish mumkin [11].

May, iyun va iyul oylaridan tashqari barcha oylarda ^7Be tushuvlari dinamikasi bo‘yicha olingan natijalar va ko‘p yillik kuzatishlar natijalari o‘rtasida moslik borligi aniqlandi. Narpayda “ho‘l” tushuvlar va oylik yog‘ingarchilik miqdori o‘rtasidagi munosabat $R^2=0.5733$ ekanligi aniqlandi. Paxtachida esa bu bog‘lanish yanada kuchliroq $R^2=0.335$ ekanligi ko‘rinadi. Natijalar e’lon qilingan boshqa natijalar bilan solishtirildi. Masalan, A. Taylor va boshqalar, Plimut uchun $R^2=0.94$, Chilton uchun $R^2=0.22$, Aberport uchun $R^2=0.58$ qiymatlarni, S. Caillet va boshqalar, Jeneva uchun $R^2=0.66$ qiymatni, C. Doering va R. Akberlar, Avstralia uchun $R^2=0.72$ qiymatlarni e’lon qilishgan [2,10,16,19,23,38-41].

4-rasm. Narpay uchun ⁷Be solishtirma aktivligining yog'ingarchilik miqdoriga bog'liqligi. Ikkala hudud uchun ham 7 oy moboynidagi yog'ingarchilik namunalari hisoblandi.

5-rasm. Narpay va Paxtachi uchun ⁷Be solishtirma aktivligining yog'ingarchilik miqdoriga bog'liqligi.

XULOSALAR

Turli meteorologik jarayonlarni tavsiflash uchun ^7Be tushuvlaridan foydalanish mumkin. ^7Be tushuvlarini davriy o‘rhanish atmosfera jarayonlarini to‘g‘ri izohlash uchun imkon yaratadi. ^7Be tushuvlari yog‘ingarchilik miqdori bilan bog‘liqligi sababli mavsumiy yog‘inlardan namuna olish zarur. Bu maqolada e‘lon qilingan natijalar ko‘p yillik kuzatishlar bilan taqqoslandi. Narpay hududi Yer usti havosida ^7Be aktivligi Paxtachiga qaraganda yuqori. Kuzatishlar Narpayda ^7Be tushuvlari aktivligining mavsumiy o‘zgaruvchanligi Paxtachiga qaraganda kattaroq ekanligini ko‘rsatdi. ^7Be tushuvlarini mavsumiy o‘rganish orqali bu ishda olingan natijalar, keyingi ilmiy izlanishlar uchun asos sifatida qarash mumkin. Odatda yoz oylarida ^7Be aktivligi past bo‘ladi. Bu tadqiqotda esa iyun va iyul oylarida yuqori aktivlik aniqlandi. ^7Be aktivligini atmosfera almashinuvlari bilan bog‘liqligini kuzatish orqali tropopauza balandligini, stratosfera havosining isishi hamda kosmik nurlar konsentratsiyasi haqida taxminiy fikrlarni aytish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Bhandari N., Lal D., Rama D., 1966. Stratospheric circulation studies based on natural and artificial tracer elements. *Tellus* 18, 391–405.
2. Taylor A., Keith-Roach M.J., Iurian A.R., Mabit L., Blake, W.H., 2016. Temporal variability of beryllium-7 fallout in southwest UK. *J. Environ. Radioact.* 160, 80-86.
3. Axmedova G. Radioaktivlik va uning ahamiyati. Monografiya. Toshkent. “Vneshinvestprom”, 2020. 85-86 b.
4. Kaste J.M., Norton S.A., Hess C.T., 2002. Environmental chemistry of beryllium-7. In: *Beryllium: Mineralogy, Petrology, and Geochemistry*. Mineralogical Soc America, Washington, pp. 271-289.
5. Walling D.E., Schuller P., Zhang Y., Iroume, A., 2009. Extending the timescale for using beryllium-7 measurements to document soil redistribution by erosion. *Water Resour. Res.* 45 doi:W02418 10.1029/2008wr007143.

6. Ioannidou A., Manolopoulou M., Papastefanou C., 2005. Temporal changes of Be-7 and Pb-210 concentrations in surface air at temperate latitudes (40 degrees N) Appl. Radiat. Isot. 63, 277-284. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2005.03.010>.
7. Satoshi Kikuchi, Hirohisa Sakurai, Shuichi Gunji, Fuyuki Tokanai, 2009. Temporal variation of ⁷Be concentrations in atmosphere for 8y from 2000 at Yamagata, Japan: solar influence on the ⁷Be time series. J Environ Radioact. Jun;100(6):515-21. doi: 10.1016/j.jenvrad.2009.03.017.
8. Кунгуров Ф.Р. Космогенный радионуклид ⁷Be в атмосферных выпадениях, погодные факторы и солнечная активность. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. – Самарканд, 2011.
9. Thomas C.W., Young J.A., Wogman N.A., Perkins R.W., 1970. The measurement and behaviour of airborne radionuclides since 1962. In: , Radionuclides in the Environment, Adv. Chem. Ser., vol. 93. American Chemical Society, Washington, DC, pp. 158–172.
10. Doering C., Akber R., 2008a. Beryllium-7 in near-surface air and deposition at Brisbane, Australia. J. Environ. Radioact. 99, 461-467. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2007.08.017>.
11. Feely H.W., Larsen R.J., Sanderson C.G., 1989. Factors that cause seasonal variations in Beryllium-7 concentrations in surface air. J. Environ. Radioact. 9, 223-249.
12. Reiter E.R., 1975. Stratospheric–tropospheric exchange processes. Reviews of Geophysics. 13, 459–474. <https://doi.org/10.1029/RG013i004p00459>
13. Dutkiewicz V.A., Husain L., 1985. Stratospheric and tropospheric components of ⁷Be in surface air. J. Geophys. Res. 90, 5783–5788.
14. Ioannidou A., Papastefanoau C. 2006 Precipitation scavenging of ⁷Be and ¹³⁷Cs radionuclides in air. J. Environ. Radioact. 85, 121-136.

15. Ayub J.J., Di Gregorio D.E., Velasco H., Huck H., Rizzotto M., Lohaiza F., 2009. Short-term seasonal variability in Be-7 wet deposition in a semiarid ecosystem of central Argentina. *J. Environ. Radioact.* 100, 977-981. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2009.08.001>.
16. Mo‘minov A.T., Mo‘minov T.M., Xolbayev I., Axmedova G., Mamatqulov O.B. Atrof-muhit obyektlarini gamma-spektrometriya usullari bilan tadqiq qilish Monografiya. Toshkent. “Vneshinvestprom”.,2020. 208-212.
17. Gonzalez-Gomez C., Azahra M., Lopez-Penalver J.J., Camacho-Garcia A., El Bardouni T., Boukhal H., 2006. Seasonal variability in Be-7 depositional fluxes at Granada. Spain. *Appl. Radiat. Isot.* 64, 228-234. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2005.05.049>.
18. Larin A.E., Malyshevskii V.S., Fomin G.V., 2014. Altitude and Latitude Distribution of the production rate of ^7Be in the Earth's atmosphere in the parma model. *Russ. Phys. J.* 57 (6), 1-6.
19. Lucrezia Terzi, Martin Kalinowski, 2017. World-wide seasonal variation of ^7Be related to large-scale atmospheric circulation dynamics.// *Journal of Environmental Radioactivity* 178-179 (2017) 1-15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2017.06.031>.
20. Базарбаев Н.Н., Иноятов А.Х., Муминов И.Т., Рашидова Д.Ш., Мухамедов А.К., Сафаров А.Н. Выпадения космогенного ^7Be в окрестности Самарканда в 2002-2009 г. // *Атомная Энергия*, Т. 111, Вып. 4, 2011, с.228-232
21. Azimov A.N., Hushmuradov Sh.Kh., Muminov I.T., Muminov T.M., Osmoanov B.S., Safarov A.N., Safarov A.A. Gamma spectrometric determination of natural radionuclides and ^{137}Cs concentration in environmental samples. The improved scintillation technique.// *Radiation Measurements*. V.43, Issue 1, 2008. 66–71.
22. Bazarbaev N.N., Muminov I.T., Muminov T.M., Azimov A.N., Mukhamedov A. K., Safarov A.N. Effect of natural factors on ^7Be activity in atmospheric

precipitation in 2007 in Samarkand. //Atomic Energy, Vol. 106, No. 6, 2009. 427-430.

23. Muminov I.T., Muhamedov A.K., Osmanov B.S., Safarov A.A., Safarov A.N. Application of NaI(Tl) detector for measurement of natural radionuclides and ^{137}Cs in environmental samples: new approach by decomposition of measured spectrum. J Environ Radioact. 2005;84(3):321-31. doi:10.1016/j.jenvrad. 2005.02.017. Epub 2005 Jul 11.

24. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

25. Yusupov M.N., Sayfiyev Sh.Sh., To‘xtayev U.U., Tog‘oldi hududlardagi yog‘inlarda kosmogen ^7Be radionuklidining mavsumiy aktivligi Andijon 2021.//«Raqamli texnologiyalar, innovatsion g‘oyalar va ularni ishlab chiqarish sohasida qo‘llash istiqbollari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 104-106

26. Pablo A. Andres, Av. E. Bustillo Km. 2018. Determination of atmospheric concentration of beryllium-7 at ground level. Radiation Protection and Environment. Volume 41. Issue 3. 148-151. DOI:10.4103/rpe.RPE_35_18

27. Iurian A.R., Dercon G., Adu-Gyamfi J., Mabit L., Kis-Benedek G., Ceccatelli A., Tarjan S., Blake W.H., 2015. The interception and wash-off fraction of ^7Be by bean plants in the context of its use as a soil radiotracer. J. Radioanalytical Nucl. Chem. 306 (1), 301-308.

28. Azimov A.N., Safarov A.N., Kungurov F.R., Muminov A.T. ^7Be Variation in monthly atmospheric precipitation in 2002–2005 in Samarkand.// Atomic Energy, Vol. 111, No. 2, December, 2011 (Russian Original Vol. 111, No. 2, August, 2011). 151-154.

29. Атаджанова Г.У., Махмудов С., Муминов И.Т., Муминов Т.М., Мухамедов А.К., Ниёзов Б.Х., Нурмурадов Л.Т., Сафаров А.А., Худойбердиев А.Т. Радионуклиды в сухих атмосферных выпадениях 2017 г. в Ташкенте, Самарканде и Карши.// SamDU Ilmiy axborotnomasi. 2018-yil 3son. 66-68betlar.

30. Махмудов С., Муминов И.Т., Муминов Е.М., Мухамедов А.Л., Ниёзов Б.Х., Нурмурадов Л.Т., Сафаров А.А., Худойбердиев А.Т., Юлдошев С.К. Радиоактивность сухих атмосферных выпадений 2018 года в Ташкенте, Самарканде и Карши.// SamDU Ilmiy axborotnomasi. 2019-yil 1son. 75-77betlar.
31. Mabit L., Benmansour M., Blake W.H., Taylor A., Tarjan S., Toloza A., Walling D.E., 2014. The use of ^7Be as short term soil redistribution tracer. In: Guidelines for Using Fallout Radionuclides to Assess Erosion and Effectiveness of Soil Conservation Strategies. IAEA-TECDOC-1741. IAEA Publicati Vienna, pp. 105-124.
32. Базарбаев Н.Н., Бахтияров М., Махмудов С.К., Муминов И.Т., Норбоев К.М., Нурмуродов Л.Т., Тухтаев У.У., Худойбердиев А.Т. Вариации выпадений ^7Be в Ташкенте, Самарканде и Карши в 2019 г. // Fizika fanining rivojida istedodli yoshlarning oʻrni RIAK-XIV-2021, 1-tom, 26-27 mart, T. 2021, 147-150.
33. Bazarboyev N.N., Maxmudov S.K., Muminov I.T., Nabijonov U., Nurmurodov L.T., Safarov A.A., Sayfiyev Sh.Sh., Tuxtayev U.U. Радионуклиды в сухих атмосферных выпадениях.// Fizikaning rivojida fundamental-innovatsion tadqiqotlar va ularning istiqbollari. Toshkent 2021. 48-50.
34. Azhabov A., Kungurov F. R., Muminov I. T., et al., Monthly variations of cosmogenic ^7Be in atmospheric fallout in Samarkand., 7, No. 5–6, 404–406 (2005).
35. Azimov A.N., Kungurov F.R., Mukhamedov A.K., et al., Variations of ^7Be activity in atmospheric fallout and weather factors in 2004–2005 in Samarkand, Atomic Energy, 102, No. 5, 323–325 (2007).
36. Baskaran M., Coleman C.H., Santschi P.H., 1993. Atmospheric depositional fluxes of ^7Be and ^{210}Pb at Galveston and college station, Texas.// J. Geophys. Res. 98 (D11), 20,520-555,571.
37. Pham M.K., Betti M., Nies H., Povinec P.P., 2011. Temporal changes of ^7Be , ^{137}Cs and ^{210}Pb activity concentrations in surface air at Monaco and their correlation

with meteorological parameters.// J. Environ. Radioact. 102, 1045-1054.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2011.06.002>.

38. Caillet S., Arpagaus P., Monna F., Dominik J., 2001. Factors controlling Be-7 and Pb-210 atmospheric deposition as revealed by sampling individual rain events in the region of Geneva, Switzerland. J. Environ. Radioact. 53, 241-256.
39. Mitchell L., 2010. Monitoring of Air and Rainwater in the UK: Annual Results Report 2010 (DECC). Department of Energy and Climate Change.
40. Mitchell L., 2009. Monitoring of Air and Rainwater in the UK: Annual Results Report 2009 (DECC). Department of Energy and Climate Change.
41. Azimov A.N., Mukhamedov A.K., Safarov A.A. et al. Atmospheric Fallout of ⁷Be in 2009–2014 in Tashkent and Samarkand. At Energy. 123, 63–67 (2017).